

INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

ISSUE 6, PART 1 / JUNE 2026

 Acceptance of papers

**Acceptance of
papers**

Published monthly

Topics

economics,
technology, social
sciences

ISSN 3060-5229

Visit the website
t.me/scopus_IST2100

EDITOR-IN-CHIEF:

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli – Senior
lecturer at TSUI

THE SCIENTIFIC-POPULAR ELECTRONIC
JOURNAL **"INNOVATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY"** HAS BEEN REGISTERED
UNDER THE NUMBER **C-5669633** BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA) OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone: **+998 50 737 87 88**

Website: <https://ist-journal.uz>

Email: innovationist2025@gmail.com

The scientific electronic journal "Innovation Science and Technology" has been included in the list of scientific publications recommended for the publication of main scientific results of dissertations for the award of PhD and DSc degrees in economics and technical sciences, in accordance with the Resolution No. 370 of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan, dated May 8, 2025.

Editorial board:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of
Economic Sciences (DSc), Professor

Cham Tat Huei,
Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Muhammad Imran Sadiq
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Professor,
Malaysia

Ahmed Aziz Ismail
Doctor of Technical Sciences (DSc),
Professor (Egypt)

Lee Chin
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), (Malaysia)

Asongu Simplicie
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Cameroon

Rui Dang
Doctor of Chemistry (DSc), Professor, China

Zahoor Ahmed
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Turkey

Shujaat Abbas
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Russia

Tina A Coffelt
Doctor of Philosophy in Educational Sciences (PhD),
USA

Abdikarimova Dinara Rustamxanovna
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Alimardonov Ilkhom Muzrabshokovich
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Razakova Barno Sayfiyevna
Doctor of Philosophy in Economics (PhD)

Khasanov Sarvar Ulugbek ugli
Doctor of Philosophy in Economics (PhD)

Kholikova Rukhsora Sanjarovna
Associate Professor (PhD)

CONTENTS

BUDGETING BASED ON THE BALANCED SCORECARD SYSTEM IN STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING.....	8
Pardaeva Shakhnoza Abdinabievna	
TURIZM SOHASIDA TARJIMA NAZARIYASINING O'RNI.....	13
Bahronova Charos Mirabbos qizi	
THE ROLE OF ESG PRINCIPLES AND DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL MANAGEMENT SYSTEMS.....	16
Shokhrukh Abdisalimovich Muratkosimov	
A COMPARATIVE SEMANTIC FIELD ANALYSIS OF "BENEFIT" ACROSS ENGLISH AND UZBEK CULTURES.....	23
Mohira Husanovna Divanova	
ROSSIYA TIJORAT BANKLARIDA DEPOZIT OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	30
Rahimov Akmal Matyaqubovich	
USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES AGAINST CYBER THREATS IN THE PUBLIC SECTOR.....	37
Nuratdinov Xushnid Begzadovich, Erejepov Kewlimjay Kaymatdinovich	
PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH..	42
A.A. Ismailov	

PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH

A.A. Ismailov

i.f.d., prof.

Annotatsiya. 2020-yildan boshlab O'zbekistonda inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tish jarayoni pul-kredit siyosati instrumentlaridan foydalanish amaliyotini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Tadqiqotda inflyatsion targetlash sharoitida pul-kredit siyosati instrumentlaridan foydalanish amaliyotini yanada takomillashtirish masalalari tahlil qilingan hamda ularning samaradorligini oshirish yo'nalishlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: pul-kredit siyosati, pul-kredit instrumentlari, qayta moliyalashtirish siyosati, majburiy zaxiralar siyosati, inflyatsiya, inflyatsion targetlash, asosiy stavka, foiz stavkasi, devalvatsiya, valyuta kursi.

Аннотация. Поэтапный переход Узбекистана к режиму инфляционного таргетирования, начавшийся в 2020-м году, обуславливает необходимость совершенствования практики использования инструментов денежно-кредитной политики. В исследовании рассмотрены вопросы совершенствования практики применения инструментов денежно-кредитной политики в условиях инфляционного таргетирования, а также определены направления повышения их эффективности.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, инструменты денежно-кредитной политики, политика рефинансирования, политика обязательных резервов, инфляция, инфляционное таргетирование, ключевая ставка, процентная ставка, девальвация, валютный курс.

Abstract. Uzbekistan's gradual transition to an inflation-targeting regime, which began in 2020, has increased the need to improve the practice of using monetary policy instruments. The study examines the issues of enhancing the application of monetary policy instruments under inflation-targeting conditions and identifies key directions for increasing their effectiveness.

Keywords: monetary policy, monetary policy instruments, refinancing policy, reserve requirement policy, inflation, inflation targeting, policy rate, interest rate, devaluation, exchange rate.

KIRISH

Pul-kredit siyosati instrumentlaridan foydalanish amaliyotini takomillashtirish O'zbekistonda pul-kredit siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, pul-kredit siyosatining 2026-yil va 2027–2028-yillar davriga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlarida pul-kredit siyosati samaradorligini oshirish hamda Markaziy bankning likvidlikni jalb etish bo'yicha asosiy operatsiyalarini sek'yuritizatsiyalash (qarz qimmatli qog'ozlari bilan ta'minlash) maqsadida pul-kredit siyosatining operatsion mexanizmiga vaqtinchalik o'zgartirish kiritilib, 2025-yilning 1-avgustidan boshlab likvidlikni jalb etish bo'yicha asosiy instrument sifatida 1 haftalik depozit auksionlari o'rniga Markaziy bankning 7 kunlik obligatsiyalarini muomalaga chiqarish vazifasi qo'yilgan [1].

Ayni vaqtda, Markaziy bankning qayta moliyalashtirish siyosati takomillashmagan. Jumladan, Markaziy bankning diskont kreditlari mavjud emas.

Yuqorida qayd etilgan holatlar pul-kredit siyosati instrumentlaridan foydalanish amaliyotini takomillashtirish bilan bog'liq muammolarni aniqlash va ularni hal etishning ilmiy jihatdan asoslangan yo'llarini ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

M. Fridmanning ilmiy xulosasiga ko'ra, pul massasining yillik 3–5 foiz darajasida o'sishi iqtisodiyotda iqtisodiy faollikni kuchaytiradi. Pul taklifining o'sishi yiliga 3–5 foizdan yuqori bo'lsa, inflyatsiya o'sa boshlaydi, agar iqtisodiyotda pul taklifining o'sishi 3–5 foizdan kam bo'lsa, yalpi milliy mahsulotning o'sish sur'ati pasaya boshlaydi [2]¹.

1 Fridмен М. Если бы заговорили деньги. Пер. с англ.-М.:ИНФРА-М, 2001.- С. 63.

J. Keyns tomonidan taklif etilgan pul-kredit siyosatining uzatish mexanizmiga ko'ra, pullar taklifining o'sishi natijasida foiz stavkasining pasayishi investitsiyalarning muqobil qiymatini pasaytiradi. Ayni vaqtda, foiz me'yoringin pasayib borishi bilan firma va kompaniyalar o'zlarining rejali investitsiyalari hajmini oshiradilar. Bu xarajatlar rejali xarajatlarning umumiy summasiga qo'shilib, tovar zaxiralarning ko'zda tutilmagan miqdorda sarflanishiga olib keladi. Firma va kompaniyalar esa bunday sharoitda mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytiradilar. Bu esa, o'z navbatida, milliy daromadning ko'payishiga olib keladi [3]².

G. Xess va Ch. Morrislarning fikriga ko'ra, baholarning sezilarli bo'lmagan darajadagi o'sishi ham iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ularning fikriga ko'ra, baholarning unchalik sezilarli bo'lmagan darajada o'sishi ham inflyatsiya dinamikasidagi noaniqlikni kuchaytiradi. Bu esa, o'z navbatida, tijorat banklari kreditlari foiz stavkalarining o'sishiga olib keladi. Chunki kreditlarning foiz stavkasi o'zida nafaqat kutilayotgan inflyatsiyani, balki risk uchun qo'shimcha ustamani ham aks ettiradi. Natijada, mamlakatdagi iqtisodiy faollikka va aholining turmush darajasiga nisbatan kuchli salbiy ta'sir yuzaga keladi [3]³.

F. Mishkinning fikriga ko'ra, banklarning likvidligini ta'minlashda pul-kredit siyosatining an'anaviy instrumentlaridan biri bo'lgan ochiq bozor operatsiyalari juda zarur bo'lib, uning qulayliklari quyidagilardan iborat:

Ochiq bozor operatsiyalari Federal zaxira tizimining tashabbusi bilan amalga oshiriladi va uning hajmi FZT tomonidan nazorat qilinadi. Diskont operatsiyalarini amalga oshirishda esa bunday nazorat mavjud emas. Diskont operatsiyalarida FZT diskont stavkasini o'zgartirish yo'li bilan banklarning diskont ssudalariga bo'lgan talabini oshirishi yoki kamaytirishi mumkin, ammo diskont ssudalari hajmini to'g'ridan-to'g'ri nazorat qila olmaydi.

Ochiq bozordagi operatsiyalar aniq va moslashuvchan bo'lib, ular har qanday hajmga ega bo'lishi mumkin. Agar Markaziy bank zaxiralarni sezilarli darajada o'zgartirmoqchi bo'lsa, u holda juda katta summadagi qimmatli qog'ozlarni sotadi yoki sotib oladi. Yoki aksincha, zaxiralarni sezilmas darajada o'zgartirmoqchi bo'lsa, qimmatli qog'ozlarni sotib oladi yoki sotadi.

Ochiq bozordagi operatsiyalar oson qaytariluvchanlik xususiyatiga ega. Agar FZT ochiq bozor operatsiyalarini amalga oshirishda xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, operatsiyani zudlik bilan bekor qilishi mumkin. Agar FZT ochiq bozordan qimmatli qog'ozlarni katta miqdorda sotib olayotganligi tufayli banklararo kreditlarning foiz stavkasi juda pasaygan bo'lsa, u holda FZT qimmatli qog'ozlarni sotishni boshlaydi. Markaziy bank ochiq bozordagi operatsiyalarni tezkor amalga oshirish yo'li bilan banklararo kreditlarning foiz stavkalariga ta'sir ko'rsata oladi [4].

N. Menkyuning xulosasiga ko'ra, "tovarlar va xizmatlar baholarining oshishi baholar darajasining o'sishiga olib keladi. O'z navbatida, baholar darajasining oshishi pullarga bo'lgan talabning ko'payganligini bildiradi. Natijada, iqtisodiyot yangi muvozanatlashgan holatga keladi va bunda pullarga bo'lgan talab hajmi bilan pullar taklifi hajmi muvozanatlashadi" [5].

S. Kalderon va K. Shmidt-Xebbel tomonidan amalga oshirilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, global moliyaviy integratsiya inflyatsiya sur'atlarining pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari, qisqa muddatli davriy oraliqlarda inflyatsiya va budjet-soliq siyosati parametrlari o'rtasida sezilarli bog'liqlikning mavjudligi hamda taraqqiy etgan mamlakatlarda umumiy talab shokining inflyatsiyaga kuchli ta'sir ko'rsatishi aniqlangan [6].

A. Esanovning tadqiqotlari natijalari ko'rsatdiki, Teylor qoidasi Rossiya Markaziy bankining foiz stavkalarini o'rnatishga nisbatan harakatini to'liq aks ettira olmaydi, MakKallum qoidasi esa pul agregatlaridan maqsadli orientir sifatida foydalanayotgan Markaziy bank harakatlarini tushuntirish imkonini beradi [7].

T. Bobakulov respublika Markaziy banki pul-kredit siyosatining indikatori sifatida M2 pul agregatining o'sish ko'rsatkichini tanlash kerak, degan xulosaga keladi va ushbu xulosani quyidagi dalillar bilan asoslaydi: "pul massasining o'sish ko'rsatkichidan pul-kredit siyosatining indikatori sifatida foydalanish uchun huquqiy asoslarning mavjudligi; respublikamizda naqd pul muomalasi bilan iqtisodiy faollik o'rtasida bevosita aloqadorlikning mavjudligi; Markaziy bankning pul bazasi orqali muomaladagi pul massasiga bevosita ta'sir etish imkoniyatiga ega ekanligi; inflyatsiyani shakllantiruvchi omillar tarkibida nomonetar xarakterdagi omillar salmog'ining yetakchi ekanligi; bazaviy inflyatsiya ko'rsatkichining inflyatsion targetlash jarayonida qo'llanilmayotganligi" [8].

O. Namozovning xulosasiga ko'ra, "iqtisodiyotni yetarli darajada pul mablag'lari bilan ta'minlash masalasini hal qilish uchun monetar siyosatda pullar taklifini tartibga solishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish bilan birga, pullarga bo'lgan talabni qayta tarkiblash bo'yicha quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim: ishlab chiqarish sektoridagi korxonalarni institutsional isloh qilish; milliy iqtisodiyot o'sishining lokomotivlari bo'lgan tayanch tarmoqlarni jadal rivojlantirishga qaratilgan samarali sanoat va qishloq xo'jaligi siyosatlarini amalga oshirish; yuqori unumli mehnatga rag'batlantirish tizimini kuchaytirish, aholining real daromadlarini

2 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Пер. с англ. – М.: Гелиос АРВ, 1999. – 352 с.

3 Hess G., Morris C. The Long-Ruh Costs of Moderate Inflation // Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review. 1996. Second Quarter. – P. 71-88.

oshirish uchun fiskal va tadbirkorlik shart-sharoitlarini yaratish; iqtisodiyotning ichki xususiy sektorida daromadlar va talabning uzluksiz o'sib borishi uchun zarur sharoitlarni yaratish; davlatning iqtisodiy faoliyatini iqtisodiyotni liberallashtirish kontekstida bosqichma-bosqich oqilonlashtirish; real sektorda tarmoqlararo nomutanosibliklarga barham berish va moliyaviy oqimlarni optimallashtirish maqsadida baholarni tartibga solishni amalga oshirish zarur" [9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda pul-kredit siyosati instrumentlaridan foydalanish amaliyotini baholash va uni takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash maqsadida Markaziy bank, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki hamda boshqa rasmiy manbalarning statistik ma'lumotlaridan foydalanildi. Ma'lumotlarni yig'ish jarayonida ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar, pul-kredit siyosatiga oid hisobotlar va tahliliy materiallar o'rganildi. Tadqiqotda inflyatsiya darajasi, asosiy stavka, majburiy zaxira me'yorlari, pul massasi, valyuta kursi va bank tizimi likvidligi ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlar umumlashtirildi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy tahlil, dinamik tahlil, statistik guruhlash hamda iqtisodiy-mantiqiy tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, O'zbekiston amaliyoti Rossiya va Qozog'iston tajribasi bilan solishtirildi. Tahlil natijalari asosida pul-kredit siyosati instrumentlarining amaldagi holati baholanib, ularni takomillashtirish bo'yicha ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli⁴ Farmoni bilan tasdiqlangan strategiyasida inflyatsiya darajasining 5 foizdan oshmasligini ta'minlash, davlat budjeti defitsitining yalpi ichki mahsulotga nisbatan 3 foizdan oshmaydigan darajasiga erishish, iqtisodiyotda moliyaviy resurslarni ko'paytirish maqsadida kelgusi 5 yilda fond bozori aylanmasini 200 mln. AQSH dollaridan 7 mlrd. AQSH dollariga yetkazish vazifalari belgilangan [10]. Bu esa, pul-kredit siyosati instrumentlaridan foydalanish masalasining dolzarbligidan dalolat beradi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 18-noyabrdagi "Inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tish orqali pul-kredit siyosatini takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5877-sonli⁵ Farmoniga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankiga inflyatsiya darajasini 2021-yilda 10 foizgacha pasaytirish hamda 2023-yilda 5 foiz darajasidagi doimiy inflyatsion maqsadni (targetni) o'rnatish yo'li bilan 2020-yilning 1-yanvaridan boshlab pul-kredit siyosati mexanizmlarini bosqichma-bosqich inflyatsion targetlash rejimiga o'tkazishni ta'minlash vazifasi yuklatilgan [11].

2026-yilning 1-yanvar holatiga O'zbekiston iqtisodiyotining pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasi 20,5 foizni tashkil etdi.

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasining pastligi iqtisodiyotdagi to'lovsizlik muammosini hal qilish imkonini bermaydi. Korxonalar o'rtasidagi debitor qarzdorlik 2025-yilning 1-dekabr holatiga 372 trln. so'mni tashkil etdi. Bu nominal YAIMning 20 foiziga tengdir(1-jadval).

1-jadval

O'zbekiston Respublikasida inflyatsiyaning yillik darajasi va Markaziy bank asosiy stavkasining yillik darajasi, foizda

Ko'rsatkichlar	2021-y.	2022-y.	2023-y.	2024-y.	2025-y.
Inflyatsiyaning yillik darajasi	10,0	12,3	8,8	9,8	7,3
Markaziy bankning qayta moliyalashtirish stavkasi	14,0	15,0	14,0	13,5	14,0

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, respublikamizda inflyatsiyaning yillik darajasi 2021–2025-yillarda nisbatan yuqori bo'lgan. Bu esa mamlakat Markaziy bankiga qayta moliyalashtirish stavkasini pasaytirish imkonini bermagan(1-rasm).

4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni: <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

5 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 18-noyabrdagi "Inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tish orqali pul-kredit siyosatini takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5877-sonli Farmoni: <https://lex.uz/docs/-4600824>

1-rasm. O'zbekiston Respublikasida milliy valyutaning AQSH dollariga nisbatan nominal almashuv kursi, so'm.

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, milliy valyutamiz — so'm AQSH dollariga nisbatan keskin qadrsizlangan.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, 2018-yilda Markaziy bankning majburiy zaxira siyosatiga jiddiy o'zgartirishlar kiritildi: "2018-yil 1-iyundan boshlab tijorat banklari tomonidan majburiy zaxiralarni shakllantirish jalb qilingan majburiyatlar va depozitlarning valyuta turidan kelib chiqib, mos ravishda milliy hamda xorijiy valyutada amalga oshirilishi belgilandi. Bundan tashqari, majburiy zaxiraga tortiladigan bazaga jismoniy shaxslar depozitlari kiritildi va majburiy zaxiralarni miqdoriga nisbatan o'rtachalash koeffitsiyenti o'rnatildi. Depozitlarning muddatlari bo'yicha majburiy zaxiralash me'yorlari qayta ko'rib chiqilib, muddatlari 1-yildan 2-yilgacha, 2-yildan yuqori bo'lgan depozitlar hamda boshqa majburiyatlar uchun ularning valyuta turiga qarab me'yorlari tabaqalashtirildi. Natijada, 2018-yilning may oyida xorijiy valyutaning jami majburiy zaxiralardagi ulushi yil boshidagi 96 foizdan 47 foizgacha pasayib, qo'shimcha 2 trln. so'mlik likvidlik majburiy zaxiralarga jalb qilindi. 2018-yil 1-oktabrdan boshlab majburiy zaxiralash instrumentini takomillashtirishning ikkinchi bosqichi amalga oshirildi. Mazkur bosqichda majburiy zaxiralarni faqat milliy valyutada shakllantirish tartibi joriy qilinib, yuridik va jismoniy shaxslarning depozitlari bo'yicha zaxiralash me'yorlari bixillastirildi, ya'ni milliy valyutadagi depozitlar uchun majburiy zaxira me'yorlari pasaytirildi va chet el valyutasidagi depozitlar bo'yicha majburiy zaxira me'yorlari oshirildi".

Biroq, majburiy zaxira siyosatiga kiritilgan o'zgartirishlar natijasida bank tizimining barqarorligini ta'minlash va moliyaviy xavflarni kamaytirish imkoniyatlari yanada kengaydi. Xorijiy valyutadagi depozitlarga nisbatan amal qilayotgan majburiy zaxira stavkalari banklarning likvidlikni ehtiyotkorlik bilan boshqarishiga hamda depozit bazasining uzoq muddatli barqarorligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda (2-rasm).

2-rasm. O'zbekiston Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi va Qozog'iston Respublikasida Markaziy bank tomonidan tijorat banklarining xorijiy valyutalardagi depozitlariga nisbatan o'rnatilgan majburiy zaxira stavkalari, 2025-yilning 1-yanvar holatiga⁶

2-rasmda keltirilgan statistik ma'lumotlardan aniq ko'rinadiki, respublikamizda Markaziy bank tomonidan

⁶ Рasm muallif tomonidan Ўзбекистон Республикаси, Россия Федерацияси ва Қозоғистон Республикасида Марказий банкнинг расмий интернет-сайти маълумотлари асосида тузилган.

tijorat banklarining xorijiy valyutalardagi depozitlariga nisbatan o'rnatilgan majburiy zaxira stavkasi Rossiya va Qozog'istonga nisbatan ancha yuqori. Bu esa, yuqorida ta'kidlaganimizdek, tijorat banklarining likvidligiga va depozit bazasining barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Rossiya va Qozog'istonda majburiy zaxira stavkalarining pasaytirilishi Markaziy bankning qayta moliyalashtirish va valyuta siyosatini takomillashtirish hisobiga yuz berdi. Rossiya Markaziy banki qayta moliyalashtirish instrumentlaridan (overdraft, overnight, diskontli kredit, lombard krediti, garovsiz markazlashgan kredit) kompleks foydalanishni yo'lga qo'ydi. Qozog'iston esa ichki valyuta bozorida xorijiy valyutalarga bo'lgan talab va taklif o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minladi hamda inflyatsion targetlash rejimini muvaffaqiyatli joriy etdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ilmiy maqolani yozish jarayonida pul-kredit siyosatini takomillashtirish bo'yicha quyidagi xulosalar shakllantirildi:

- pul massasining yillik 3–5 foiz darajasida o'sishi iqtisodiyotda iqtisodiy faollikni kuchaytiradi. Pul taklifining o'sishi yiliga 3–5 foizdan yuqori bo'lsa, inflyatsiya o'sa boshlaydi, agar iqtisodiyotda pul taklifining o'sishi 3–5 foizdan kam bo'lsa, yalpi milliy mahsulotning o'sish sur'ati pasaya boshlaydi;

- pullar taklifining o'sishi natijasida foiz stavkasining pasayishi investitsiyalarning muqobil qiymatini pasaytiradi. Ayni vaqtda, foiz me'yorining pasayib borishi bilan firma va kompaniyalar o'zlarining rejali investitsiyalari hajmini oshiradilar. Bu xarajatlar rejali xarajatlarning umumiy summasiga qo'shilib, tovar zaxiralarining ko'zda tutilmagan miqdorda sarflanishiga olib keladi. Firma va kompaniyalar esa bunday sharoitda mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytiradilar. Bu esa, o'z navbatida, milliy daromadning ko'payishiga olib keladi;

- baholarning sezilarli bo'lmagan darajadagi o'sishi ham iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Baholarning unchalik sezilarli bo'lmagan darajada o'sishi ham inflyatsiya dinamikasidagi noaniqlikni kuchaytiradi. Bu esa, o'z navbatida, tijorat banklari kreditlari foiz stavkalarining o'sishiga olib keladi. Chunki kreditlarning foiz stavkasi o'zida nafaqat kutilayotgan inflyatsiyani, balki risk uchun qo'shimcha ustamani ham aks ettiradi. Natijada, mamlakatda iqtisodiy faollikni qo'llab-quvvatlash va aholi turmush darajasini yanada yaxshilash uchun qo'shimcha imkoniyatlar hamda rivojlanish zaxiralari mavjudligi namoyon bo'ladi;

- respublikamizda inflyatsiya darajasini bosqichma-bosqich barqarorlashtirish bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu esa kelgusida Markaziy bankning pul-kredit siyosatini yanada moslashuvchan yuritishi uchun qulay sharoit yaratadi;

- 1994–2025-yillar davomida milliy valyuta kursining o'zgarishi eksport salohiyatini qo'llab-quvvatlash, tashqi iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirish va valyuta bozorini bosqichma-bosqich liberallashtirish jarayonlari bilan bog'liq holda kechgan;

- respublikamizda xorijiy valyutadagi depozitlar bo'yicha majburiy zaxira me'yorlarining amalga qo'llanilishi bank tizimining barqarorligi va moliyaviy xavfsizligini ta'minlashga xizmat qilmoqda hamda likvidlikni samarali boshqarish mexanizmlarini mustahkamlash imkonini bermoqda.

Fikrimizcha, respublikamiz Markaziy banki tomonidan amalga oshirilayotgan pul-kredit siyosatini yanada takomillashtirish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish lozim:

Pul-kredit siyosatining an'anaviy instrumenti bo'lgan majburiy zaxira siyosatini takomillashtirish uchun: 1) tijorat banklarining milliy valyutadagi muddatli depozitlarini majburiy zaxira talabidan ozod qilgan holda, xorijiy valyutadagi muddatli depozitlarga nisbatan belgilangan majburiy zaxira stavkasini AQSH dollaridagi kreditlarning SOFR bozor stavkasidan kelib chiqib belgilash kerak; 2) majburiy zaxira instrumentining tijorat banklarining joriy likvidligiga nisbatan yuzaga kelgan salbiy ta'siriga barham berish uchun majburiy zaxira ajratmalari summasini banklarning milliy valyutadagi "Nostro" vakillik hisobvarag'ida barqaror qoldiq sifatida saqlanishini ta'minlash lozim; 3) tijorat banklarining aylanma kassasida mavjud bo'lgan naqd pullar summasiga majburiy zaxira ajratmalari summasi kamaytirilishi kerak. Chunki aylanma kassadagi naqd pullar tijorat banklari uchun daromad keltirmaydigan aktiv hisoblanadi.

Pullar taklifini tartibga solish mexanizmini takomillashtirish maqsadida: 1) Markaziy bankning ochiq bozor operatsiyalari hajmini uning obligatsiyalari va hukumatning qimmatli qog'ozlari emissiyasi hisobidan oshirish kerak; 2) Markaziy bankning majburiy zaxira siyosati va qayta moliyalashtirish siyosati o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlash lozim; 3) kredit resurslariga bo'lgan talabning ortib ketishi natijasida yuzaga keladigan kreditlar foiz stavkalarining keskin ko'tarilish xavfiga barham beradigan maxsus zaxira fondini shakllantirish zarur; 4) Markaziy bank REPO auksionlari orqali foiz stavkalarining o'zgarishini nazorat qilishi lozim.

Jahon amaliyoti ko'rsatadiki, hukumat qimmatli qog'ozlarining emissiya hajmi cheklangan yoki mavjud bo'lmagan sharoitda Markaziy bankning qimmatli qog'ozlari ochiq bozor operatsiyalarining muhim obyektiga aylanadi.

Markaziy bankning qimmatli qog'ozlari tijorat banklari uchun ishonchli investitsiyalash obyekti hisoblanadi. Bu esa ularning investitsion jozibadorligini ta'minlashning dastlabki sharti hisoblanadi. Mazkur

qimmatli qog'ozlarning investitsion jozibadorligini ta'minlashning keyingi shartlari bo'lib, ulardan olinadigan daromadlarning soliqdan ozod qilinishi va ularning daromadlilik darajasi hisoblanadi.

Fikrimizcha, inflyatsiya va milliy valyutaning qadrsizlanish muammosi mavjud bo'lgan mamlakatlarda Markaziy bank qimmatli qog'ozlarining daromadlilik darajasini belgilashda mazkur ikki omil hisobga olinishi kerak. Aks holda, Markaziy bank qimmatli qog'ozlarining investitsion jozibadorligi keskin pasayishi xavfi yuzaga keladi. Buning sababi shundaki, milliy valyutada chiqarilgan qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalarning real qiymati inflyatsiya va devalvatsiya ta'sirida pasayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Fridmen M. *Yesli bi zagovorili dengi*. Per. s angl. – M.: INFRA-M, 2001. – B. 63.
2. Keyns J.M. *Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg*. Per. s angl. – M.: Gelios ARV, 1999. – 352 b.
3. Hess G., Morris C. The Long-Run Costs of Moderate Inflation // *Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review*. – 1996. – Second Quarter. – P. 71–88.
4. Mishkin F.S. *Ekonomicheskaya teoriya deneg, bankovskogo dela i finansovix rinkov*. Per. s angl. – M.: OOO «I.D. Vilyams», 2013. – B. 485.
5. Menkyu N.G. *Printsipi makroekonomiki*. 4-e izd. Per. s angl. – SPb.: Piter, 2009. – 544 b.
6. Calderon C., Schmidt-Hebbel K. What Drives Inflation in the World // *Central Bank of Chile Working Papers*. – 2008. – № 491. – P. 1–20.
7. Esanov A., Merkl C., Souza L.V. *Monetary Policy Rules for Russia* // *Journal of Comparative Economics*. – Helsinki: BOFIT, 2004. – 59 p.
8. Bobakulov T.I. *O'zbekiston Respublikasida milliy valyuta kursining barqarorligini ta'minlash borasidagi muammolar va ularni hal qilish yo'llari*. I.f.d. ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent, 2008. – B. 27.
9. Namozov O.Sh. *Monetarnaya politika v perekhodnoy ekonomike: kontseptualniye podxodi i programmniye napravleniya*. I.f.d. ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent, 2001. – B. 24.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni. *2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida* // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son; 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-son; 21.04.2022-y., 06/22/113/0330-son; 10.02.2023-y., 06/23/21/0085-son; 03.01.2024-y., 06/24/221/0003-son; 28.12.2024-y., 06/24/227/1089-son; 01.03.2025-y., 06/25/27/0196-son.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 18-noyabrdagi PF-5877-sonli Farmoni. *"Inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tish orqali pul-kredit siyosatini takomillashtirish to'g'risida"* // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 19.11.2019-y., 06/19/5877/4036-son.

Proofreader: Zokir ALIBEKOV
Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2026. № 6

© When materials are reproduced, the INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

“The journal “INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY” has been registered by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan from 09.10.2024 under the registration number №390637. License number: C-5669633. PNFL: 30407832680027

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block,
House 17.

Acceptance of articles
Published every
monthly

Directions
Social, economic, political,
technological, scientific

 Scopus || Scientific electronic journal specializing in Scopus

CERTIFICATE NUMBER: №390637

**ORDER NUMBER ACCORDING TO
THE LICENSE REGISTER: C-5669633**

CONTACT:

- Contact us
+998 50 737 87 88
- Telegram channel
t.me/scopus_IST2100

 Journal official website
<https://ist-journal.uz/index.php/IST>